

- **Nombre autor:** Francisco Jesús Moreno Buendía
- **Departamento:** Departamento de Derecho Mercantil, Universidad de Sevilla
- **Título del trabajo:** “Un ejemplo de la aplicación del derecho de reestructuraciones español: el caso del grupo Celsa”.
- **Título en inglés:** “An example of the application of Spanish restructuring law: the case of the Celsa group”.
- **Fuente de publicación:** Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, pp. 389-413.
- **ISSN:** 0035-5887
- **Resumen:** La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, de 4 de septiembre de 2023, homologa el plan de reestructuración presentado por los principales acreedores financieros del Grupo Celsa. Estamos ante la primera resolución judicial que homologa un plan de reestructuración sin el previo acuerdo con las sociedades deudoras y sus accionistas, y en el que los acreedores solicitantes capitalizan parte de sus créditos excluyendo totalmente a los accionistas del capital social.
- **Palabras clave:** Plan de reestructuración no consensual, capitalización de créditos, consentimiento del deudor, valoración de empresas, igualdad de trato de acreedores, Ley de sociedades de capital
- **Abstract:** The Judgment of the Commercial Court No. 2 of Barcelona, dated September 4, 2023, approves the restructuring plan submitted by the main financial creditors of Grupo Celsa. This is the first court decision that approves a restructuring plan without prior agreement with the debtor companies and their shareholders, and in which the petitioning creditors capitalize part of their claims, totally excluding the shareholders from the share capital.
- **Keywords:** Non-consensual plan, debt to equity swap, debtor’s consent, company valuation, equal treatment, corporate law